

SHI u vykladanni ta navchanni [Empowering Ukrainian Higher Education: Navigating the AI Revolution in Teaching and Learning] [video]. Available at: <https://youtu.be/ZTT2RvNPR9U> [Accessed 12 Dec. 2024].

7. Sharples, M. (2024). *Heneratyvnyy shtuchnyy intelekt i osvita: mozhlyvosti ta vyklyky* [Generative AI and Education: Opportunities and Issues] [video]. Available at: <https://youtu.be/ZTT2RvNPR9U> [Accessed 14 December 2024].

Чубучна Ірина Іванівна. Штучний інтелект – благо чи проблема в сучасній вищій школі?

В статті висвітлюється роль штучного інтелекту (ШІ) у сучасному освітньому процесі. Зазначено, що використання генеративного ШІ порушує академічну доброчесність і як можна запобігти цьому явищу. Вказано на позитивну роль ШІ у навчанні: запровадження т'юторства, ведення діалогів та дискусій з ШІ, спільне обрання найкращих ідей чи прототипів у роботі. Також зазначено можливості застосування ШІ викладачами у освітньому процесі. Але реалізація цих можливостей відбудеться за дотримання правил використання ШІ в конкретному навчальному закладі, при наявності відповідної матеріальної бази та технічної підтримки. З метою запобігання зловживанням ШІ необхідно запровадити нові способи оцінювання. Також усі учасник освітнього процесу мають володіти навичками грамотності щодо використання ШІ. Головною ідеєю, яку мають засвоїти усі учасники освітнього процесу є те, що ШІ є допоміжним ефективним інструментом для навчання і ні в якому разі він не підміняє сам процес навчання.

Ключові слова: штучний інтелект, освітній процес, академічна доброчесність, вища школа.

Chubuchna Iryna. Artificial intelligence – a boon or a problem in modern higher education?

The article highlights the role of artificial intelligence (AI) in the modern educational process. It is noted that the use of generative AI violates academic integrity and how this phenomenon can be prevented. The positive role of AI in education is pointed out: the introduction of tutoring, conducting dialogues and discussions with AI, joint selection of the best ideas or prototypes in work. The possibility of using AI by teachers in the educational process is also noted. But the realization of these opportunities will take place if the rules for the use of AI are observed in a specific educational institution, if there is an appropriate material base and technical support. In order to prevent abuse of AI, it is necessary to introduce new evaluation methods. Also, all participants in the educational process must possess literacy skills regarding the use of AI. The main idea that all participants in the educational process should learn is that AI is an effective auxiliary tool for learning and in no way replaces the learning process itself.

Key words: artificial intelligence, educational process, academic integrity, higher education.

Л. В. Чурсіна

ЗМІНИ ОСВІТЯНСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА НА ТЛІ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ СУСПІЛЬСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Слово «транспарентність» викликає цікавість філолога з точки зору походження і відповідно семантики. Словник української мови витлумачує «транспарентність» як «вірогідність, ясність і можливість легкої перевірки відомостей про що-небудь [відповідно про когось]; відсутність таємності» [1]. «Транспарентність суспільства» трактується як «цілковита доступність інформації у сферах, які хвилюють громадську думку» [2]. Тож, коли йдеться про транспарентність в окремій сфері суспільного життя, одним із аспектів пильної уваги стає в числі інших прозорість висвітлення діяльності вищих навчальних закладів, якість забезпечення навчального процесу з боку професорсько-викладацького складу, його фаховість. Все це набуло актуальності у світлі нових викликів і сподівань на якісні зміни в освіті [3, с. 123-124] і пов'язано вочевидь з тенденціями цифрової трансформації освіти.

Успадкована ще з часів Просвітництва, транспарентність суспільства ввійшла в обіг і торкається багатьох сфер людського буття, складає головну цінність демократичного ідеалу [4]. У зарубіжних наукових працях відзначають багатовимірний характер транспарентності, окреслюють її параметри як «морального імперативу», як «дисциплінарного інструменту» учасників цього процесу, «як інструменту [ре]структурування» певної організації чи структурного підрозділу, у цілому характеризують як «фундаментальну цінність», що ґрунтується на довірі тощо [4, с. 375]. Втім, транспарентність може бути інструментом різноманітних маніпуляцій, від чого застерігають деякі дослідники. Будучи вибірковою, процес прозорості може приховувати певний пласт інформації, розкривати не всі сфери діяльності тієї чи іншої організації. І навпаки, може вказувати, що представлений обсяг інформації є неповним, потребує деталізації.

Для університетів транспарентність стала обов'язковою умовою у їхньому секторі діяльності з запровадженням сучасного стилю управління в адміністративно-управлінському секторі – Нового державного управління, що полягає в зміні ролі владних структур у суспільстві та характеру взаємодії з громадянами. Ці новітні управлінські практики, які наразі отримують вагоме теоретичне підґрунтя, опираються на три основоположних принципи: управління, підзвітність, прозорість.

Прозорість є аналогом підзвітності через поширення інформації про рівень ефективності вищого навчального закладу.

Саме світова практика рейтингування університетів надала поштовх до прозорості і мобілізує освітян покращувати показники за різними ланками професійної діяльності. На думку колишнього французького сенатора, викладача університету за професією, Джоеля Бурдена, яку поділяють й інші дослідники, інтерес до Шанхайського рейтингу виявляється не стільки в його внутрішній цінності, як насамперед в його мобілізуючому ефекті [цит. по 4, с. 377]. Його слід сприймати як стимул в оцінюванні ефективності діяльності вищих навчальних закладів.

Порівнюючи виміри транспарентності на матеріалі стратегічних планів розвитку сукупності французьких і канадських університетів у провінції Квебек, освітяни М. Болекер із Франції і М.-А. Карон із Канади у спільному дослідженні [4] відзначають розхожість університетського ландшафту обох країн. Утім, є те, що об'єднує ці виші. Схожість виявляється за такими напрямками діяльності цих університетів, як реалізація ідентичної місії у сфері навчання і наукових досліджень, міжнародні відносини, соціальні та економічні вигоди, рівенство та інклюзивність з оперттям на культурний контекст. Місія надання високоякісної освітньої послуги фінансується переважно або виключно державними коштами, хоча це стосується окремих університетів, а не їх загальної кількості в обох країнах. Французькі і канадські університети провінції Квебек зазнали впливу численних реформ, політики бюджетних обмежень, а отже пройшли шлях глибоких перетворень. Низка прийнятих законів на державному рівні надала їм статусу автономії і в такий спосіб вони набули досвіду щодо методів управління від приватного сектору. З огляду на зобов'язання про забезпечення прозорості у діяльності вищих навчальних закладів започатковано договірні умови на основі трудових та колективних договорів. Університети беруть участь у внутрішньому і зовнішньому рейтингуваннях, що є своєрідним зовнішнім аудитом їхньої діяльності, інструментом маркетингу для цих вищих навчальних закладів, їхньою візитівкою в освітньому інфопросторі. З дослідження випливає, що університети Франції та Квебеку мобілізують забезпечення прозорості приблизно в однаковій пропорції.

Цікавою є лінгвістична складова аналізу стратегічних планів розвитку французьких і квебекських університетів, а саме в якому словесному контексті освітяни цих країн виражають свої наміри до співпраці з потенційними партнерами задля взаємосприяння ефективності, підвищення прозорості за відповідними аспектами і напрямками своєї діяльності.

Франкофонні університети, що підпадають під параметри дослідження, використовують різні терміни у лексиконі стратегічних планів розвитку, причому Квебек віддає перевагу термінам «співпраця» (найвищий відсоток слововживань), «прислуховування», «консультація/ї» та «внесок», а Франція – термінам «[взаємо]обмін /досвідом/ідеями/», «залученість», «спільне

використання». У Франції вживається частотніше, ніж у Квебеку, термін «колегіальність». Ці спостереження не є вичерпними і спонукають до поглибленого дослідження. Потребують смислового уточнення поняття, які вкладають освітяни Франції і Квебеку у вживані терміни у текстах стратегічних планів розвитку, як слід приміром розуміти різницю між найчастіше вживаними термінами: колегіальність (Франція) і співпраця (Квебек) [там же]. Від точного трактування смислового навантаження термінологічної бази стратегічних планів розвитку залежить визначеність способів залучення зацікавлених сторін до колегіальної співпраці.

В освітньому середовищі транспарентність сприймається традиційно як контроль і нагляд, що не задовольняє повною мірою освітян. Наразі транспарентність тяжіє до діалогу, співучасті і співпраці якомога більшої кількості учасників освітнього простору з усіх куточків світу, на чому акцентують увагу науковці [3–6]. Стимули і транспарентність є інструментами змін у сфері вищої освіти [5, с. 9].

Цифровізація інформації у вигляді університетських веб-сайтів, онлайн-платформ, національних і міжнародних рейтингових показників, додає імпульсу для міжуніверситетської професійно-педагогічної комунікації і сприяє усуненню «таємності», додає «ясності», перетинає «кордони» і дає більший простір для пізнаваності, скажімо, не столичного, периферійного вищого навчального закладу поза межами регіону і навіть країни. Стає досяжною інформація для українських студентів про зарубіжні університети-партнери, так само й інформація про українські університети за кордоном, зокрема стосовно новітніх напрямків підготовки фахівців, якісних показників успішності студентів та результативності їхнього працевлаштування.

У підсумку зазначимо, що транспарентність є рушійною силою і стимулом до вдосконалення науково-педагогічної діяльності університетів за різними напрямками. Різні види міжвузівського партнерства і співпраця орієнтовані на взаємсприяння у досягненні ефективності та результативності за різними вагомими показниками внутрішнього і зовнішнього рейтингування в освітянському середовищі.

Список бібліографічних посилань

1. *Словник-ua*. [online]. Available at: <https://slovnuk.ua/index.php?swrd=%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%9D%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%AC> [Accessed 10 Oct. 2024].
2. *Larousse.fr*. [online]. Available at: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue> [Accessed 10 Oct. 2024].
3. Кухарчук, П. (2017). Управління освітою в країнах Європейського Союзу. *Публічне урядування*, [online] 4(9), с. 123–129. Available at: <https://journals.maup.com.ua/index.php/publicmanagement/article/view/599> [Accessed 20 Nov. 2024].
4. Bollecker, M., Caron, M.-A. (2021). Appropriation contrastée de la transparence à l'université. Une étude comparée entre la France et le Québec. *Revue Politiques et Management Public*, [online]. 4 (38), pp. 373–396. Available at: <https://doi.org/10.3166/pmp.38.2021.0014> [Accessed 18 Oct. 2024].
5. Daniel, J. (2004). Incitations et transparence : les instruments du changement dans l'enseignement supérieur. *Politiques et gestion de l'enseignement supérieur*, [online] 1 (16), pp. 9–20. Available at: <https://shs.cairn.info/revue-politiques-et-gestion-de-l-enseignement-superieur-2004-1-page-9?lang=fr&tab=texte-integral> [Accessed 10 Nov. 2024].
6. Jamais, M. (2010). Autonomie et gouvernance des universités au Québec et en France : deux conceptions opposées et quelques convergences. *Revue Gouvernance*, [online] 7 (2). Available at: <https://doi.org/10.7202/1038921ar> [Accessed 16 Oct. 2024].

References

1. *Slovnuk-ua*. [online]. Available at: <https://slovnuk.ua/index.php?swrd=%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%9D%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%AC> [Accessed 10 Oct. 2024].

2. *Larousse.fr*. [online]. Available at: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue> [Accessed 10 Oct. 2024].

3. Kukharchuk, P. (2017). Upravlinnia osvitoiu v krainakh Yevropeiskoho Soiuzu [Educational Management in the European Union Countries]. *Publichne uriaduvannia* [Public Governance], [online] 4(9), pp. 123–129. Available at: <https://journals.maup.com.ua/index.php/publicmanagement/article/view/599> [Accessed 20 Nov. 2024].

4. Bollecker, M. et Caron, M.A. (2021). Appropriation contrastée de la transparence à l'université : une étude comparée entre la France et le Québec. *Politiques & Management Public*, [online] 4(38), pp. 373–396. Available at: <https://doi.org/10.3166/pmp.38.2021.0014> [Accessed 18 Oct. 2024].

5. Daniel, J. (2004). Incitations et transparence : les instruments du changement dans l'enseignement supérieur. *Politiques et Gestion de l'Enseignement Supérieur*, [online] 1 (16), pp. 9–20. Available at: <https://shs.cairn.info/revue-politiques-et-gestion-de-l-enseignement-superieur-2004-1-page-9?lang=fr&tab=texte-integral> [Accessed 10 Nov. 2024].

6. Jamais, M. (2010). Autonomie et gouvernance des universités au Québec et en France : deux conceptions opposées et quelques convergences. *Revue Gouvernance*, [online] 7 (2). Available at: <https://doi.org/10.7202/1038921ar> [Accessed 16 Oct. 2024].

Чурсіна Людмила Василівна. Зміни освітрянського середовища на тлі транспарентності суспільства: зарубіжний досвід.

У тезах сфокусовано увагу на багатовимірному характері транспарентності суспільства, її сучасних виявах в освітрянському середовищі та висвітленні цієї проблематики у працях зарубіжних авторів. Подано визначення цього феномену у вигляді словарної дефініції, виокремлено історичні віхи входження, становлення транспарентності як новітньої управлінської практики в економічному секторі та всеохоплюючого поширення на інші важливі сфери людського буття, зокрема освіти. Зроблено акцент на трьох основоположних принципах цієї новітньої практики гласності: управління, підзвітність, прозорість. Довіра і відкритість є значущими атрибутами транспарентності задля запобігання різного роду маніпуляцій, фальсифікації і втаємничення суспільно важливої інформації.

Показано, як транспарентність впливає на позитивні зміни в освітрянському середовищі через внутрішнє і зовнішнє рейтингування, є стимулом і рушійною силою в реформуванні освітнього сектору. Прикладом таких змін може слугувати зарубіжний досвід французьких і канадських університетів провінції Квебек. Транспарентність як стимул у діяльності університетських спільнот має лінгвістичне вираження, що відображається у стилістиці їхнього стратегічного плану розвитку. Міжвузівські партнерські взаємини і співпрацю доцільно розглядати як елементи підсилення транспарентності взаємосприяння ефективності.

Ключові слова: транспарентність, прозорість, підзвітність, відкритість, довіра, ефективність, рейтингування, університет, стратегічний план розвитку

Chursina Lyudmila. Changes in the educational environment against the background of social transparency: foreign experience.

The theses focus on the multidimensional nature of societal transparency, its modern manifestations in the educational environment and the coverage of this issue in the works of foreign authors. The definition of this phenomenon is given in the form of a dictionary definition, the historical milestones of the emergence, formation of transparency as a new management practice in the economic sector and its comprehensive spread to other important areas of human life, in particular education, are highlighted. The emphasis is placed on three fundamental principles of this new practice of openness: management, accountability, transparency. Trust and openness are significant attributes of transparency in order to prevent various kinds of manipulation, falsification and secrecy of socially important information.

It is shown how transparency influences positive changes in the educational environment through internal and external ratings, is an incentive and driving force in reforming the educational sector. An example

of such changes can be the foreign experience of French and Canadian universities in the province of Quebec. Transparency as an incentive in the activities of university communities has a linguistic expression, which is reflected in the style of their strategic development plan. Inter-university partnerships and cooperation should be considered as elements of strengthening transparency and mutual promotion of efficiency.

Key words: transparency, clarity, accountability, openness, trust, efficiency, rating, university, strategic development plan

I. С. Шевченко, I. В. Змійова

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В ОСВІТІ: СИСТЕМНИЙ ВИКЛИК ЧИ ВИКЛИК СИСТЕМИ?

Штучний інтелект (ШІ) – це технологія, здатна виконувати завдання, які вимагають людського інтелекту. Концепція ШІ з'явилася під час літнього семінару 1956 року в Дартмутському коледжі, де дослідники припустили, що всі аспекти інтелекту, в принципі, можуть бути змодельовані машинами. Хоча початкові зусилля призвели до обмежених досягнень, таких як експертні системи для медичної діагностики, цим раннім системам бракувало здатності до навчання та адаптації, що призвело до стагнації під час «зими ШІ» 1980-х і 1990-х років. Хоча сьогодні ШІ все ще нерідко асоціюється з науковою фантастикою, він вже інтегрований у повсякденне життя через такі програми, як голосові асистенти, навігаційні системи, автоматизовані ворота в аеропортах, ChatGPT тощо. У період пандемії і російсько-української війни ШІ набуває особливого значення для підтримки комунікації, освіти, у тому числі дистанційної [1], науки [2].

До найбільш дискутованих проблем сьогодення належать декілька: чи може ШІ бути використаним для викладання і навчання [3; 4]? Чи може людина створити ШІ, який зможе досягти завдань, що ми ставимо перед ним [5; 6; 7; 8]? Наша робота підіймає дещо інше питання: *чи є ШІ просто системним викликом, тобто вимагає послідовних змін у всіх освітніх підходах, чи, навпаки, ШІ становить виклик самій системі освіти, тобто вимагає зламу або суттєвого коректування системи як такої, переосмислення її цілей і принципів.*

Необхідність **системних змін у вищій освіті** стала очевидною вже після значних досягнень 2016 року, коли DeepMind від Google розробив AlphaGo – штучний інтелект, який переміг чемпіона світу зі складної настільної гри Го. Це досягнення стало можливим завдяки поєднанню великої кількості даних, передових алгоритмів машинного навчання та доступної обчислювальної потужності. Безпрецедентні можливості таких систем, як AlphaGo показали дивовижну впливовість великих масивів даних на економічну прибутковість та підкреслили трансформаційний потенціал ШІ для розвитку технологій і інновацій, що базуються на даних.

Водночас штучний інтелект має значні обмеження, серед яких відсутність самосвідомості, нездатність пояснити свої рішення та відсутність здорового глузду. Завдання, які людина виконує без особливих зусиль, такі як розуміння емоцій, практика емпатії або медитація, залишаються нездоланими для ШІ. Це підкреслює фундаментальні відмінності між штучним та людським інтелектом. Хоча системи ШІ розроблені для імітації конкретних аспектів людського інтелекту, їхні можливості залишаються вузькими і залежними від контексту. Досягнення в галузі ШІ привели до створення систем, здатних до обмежених форм «бачення», але ці системи все ще не дотягують до людської універсальності та розуміння.

Щоб використати весь потенціал штучного інтелекту, необхідно доповнити його сильні сторони людськими можливостями, а не просто копіювати те, що машини роблять краще. Такий підхід підкреслює необхідність співпраці між штучним інтелектом і людиною, що уможлиблює прогрес у спосіб, який посилює людський інтелект, а не конкурує з ним.

Почнемо з використання ШІ в освіті для вирішення деяких великих освітніх проблем, наприклад, таких, як розрив у результатах між тими, хто добре навчається, і тими, хто не досягає